

ITINERARIU BIBLIOGRAFIC

Rodica RALIADÉ*

Bibliographic Itinerary (Abstract)

The paper is diligently tracing the history of the complex intellectual endeavour of a Romanian bibliography of ethnography and folklore, originally designed in the Folklore Archive of the Romanian Academy. Since bibliology as a field of study became an independent university object in the years 1920, the bibliographic school in Cluj first succeeded to foster a *current bibliography of Romanian ethnography and folklore*, which appeared in the journal “Dacoromania”, founded by Sextil Pușcariu, published in Cluj (1920–1940), Bucharest (1941–1942), and Sibiu (1943–1948). Due credit is given to the emergence of the “Yearbook of the Folklore Archive”, wherein Ion Mușlea annually kept track of the current bibliography of folklore, up to 1939; the journal continues to publish a bibliography until 1945 (when yearbook was ceased). Publishing the bibliography was resumed in Bucharest in the pages of the “Folklore Journal” (1956–1963), later renamed “Journal of Ethnography and Folklore”, where it has maintained the bibliographic tradition set by Ion Mușlea and Adrian Fochi. In 2005 the yearly basis has been retroactively replaced by a five-year unit, which appeared in the “Yearbook of the Institute of Ethnography and Folklore” (always in author’s contribution). With bibliographic year 2001, the ten-year base has been established, giving eventually rise to two volumes of the “Romanian Bibliography of Ethnography and Folklore (RBEF)”, both coordinated by article author, the first part 2001–2010/2015 being awarded the prestigious Prize „Simion Florea Marian” of the Romanian Academy in 2017. The second part of RBEF 2001–2010/2020 is including Hungarian and Moldavian publications relevant to Romanian folklore studies. The resulting instrument for bibliographic research is invaluable as a method and a synthesis.

Keywords: Romanian Bibliography of Ethnography and Folklore, The Yearbook of the Folklore Archive, Ion Mușlea, Sextil Pușcariu, Adrian Fochi.

Cuvinte-cheie: Bibliografia românească de etnografie și folclor, Anuarul Arhivei de Folclor, Ion Mușlea, Sextil Pușcariu, Adrian Fochi.

Cu prilejul relansării „Anuarului Arhivei de Folclor – Cluj” nu putem să nu readucem în atenția specialiștilor rolul jucat de-a lungul timpului de cunoscuta publicație, în realizarea și apariția bibliografiei curente de etnografie și folclor.¹

Bibliografiile științifice, cu rubrici de etnografie și folclor, apar abia după 1920, moment în care institututele universitare sunt tot mai preocupate de realizarea bibliografiilor curente. Este perioada în care bibliologia, domeniu integrator al bibliografiei și biblioteconomiei, devine obiect de studiu la Școala Superioară de Arhivistică și Paleografie

* Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, București.

¹ Rodica Raliade (coord.), *Bibliografia românească de etnografie și folclor (2001–2010). Partea a II-a*. Colectiv de autori: Carmen Bulete, Mariana Ciuciu, Adelina Dogaru, Armand Guță, Rodica Raliade, Ionuț Semuc, Elena Șulea., București, Editura Academiei Române, 2020, 406 p, 2814 poziții + Indice de nume.

din București (Al.Sadi-Ionescu), apoi la Facultatea de Litere și Filozofie din București (prof. Nicolae Georgescu-Tistu) și din Cluj (prof. Ioachim Crăciun).

Școala bibliografică de la Cluj va reuși o acțiune susținută de alcătuire și publicare a unei *bibliografii curente de etnografie și folclor românesc*, elaborată pe criterii științifice. Aceste începuturi le datorăm centrului universitar Cluj, prin revista „Dacoromania. Buletinul Muzeului limbii Române” (Cluj, 1920–1940; București, 1941–1942; Sibiu, 1943–1948), fondată de academicianul Sextil Pușcariu, format la școala bibliografică din Dresda.

Bibliografia curentă, ca instrument de lucru, datorează foarte mult „Anuarului Arhivei de Folclor – Cluj” și bibliografului său, incomparabilul Ion Mușlea. În 1930, când seria academică *Din viața poporului român* își va înceta apariția la vol. 40, va fi înlocuită de publicația „Anuarul Arhivei de Folklor” (I-VII, 1930–1945; Cluj, 1932–1940; Sibiu, 1941–1945).

Bibliotecar din 1925 și după 1935, director al Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj și cercetător la Muzeul Etnografic al Ardealului, Ion Mușlea a fost bibliograf, etnograf și folclorist deopotrivă, o îngemănare fericită și extrem de necesară elaborării unei bibliografii cu profil etnologic. În cele șapte tomuri ale „Anuarului Arhivei de Folclor”, Ion Mușlea publică anual bibliografia curentă de folclor, până în 1939, cu o perioadă de întrerupere, din cauza refugiului universității clujene la Sibiu (*Bibliografia folclorului românesc pe anii 1930, 1931–1932, 1933–1934, 1935, 1936–1937, 1938, 1939–1943*).

Tot acest parcurs bibliografic a fost găzduit de „Anuarul Arhivei de Folclor”, până în 1945, când anuarul își încetează apariția. Bibliografia folclorului românesc va fi continuată de Ion Mușlea, în paginile „Revistei de folclor” de la București (1956–1963), devenită ulterior „Revista de etnografie și folclor”.

Bibliografiile de folclor realizate de Ion Mușlea și colaboratorii săi, începând cu cea din 1930, sunt rodul căutărilor legate de îmbunătățirea permanentă a modului în care erau alcătuite fișele bibliografice, a clasificării acestora și îmbogățirea informațiilor, prin mărirea numărului de lucrări excerptate. Metodologia a impus atât modernizarea formală, cât și pe cea de organizare și de structurare. Deși autorul a precizat de fiecare dată că tipărește bibliografia *folclorului*, a introdus și informații etnografice.

„Anuarul Arhivei de Folclor” va reapărea în seria a II-a, 1980–1985, sub redacția prof. Ion Taloș, și între 1985–1996, sub redacția prof. Ion Cuceu, remarcându-se prin colaboratorii de prestigiu, din țară și de peste hotare. Între 1980–1990 anuarul apare sub titulatura „Anuarul de Folclor”, sub egida Universității „Babeș Bolyai” și a Institutului „Arhiva de Folclor a Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca”. Va reveni la titlul inițial după 1990, când sunt publicate tomurile XII–XIV (1991–1993). Aceste ultime tomuri au fost bibliografiate și introduse în *Bibliografia românească de etnografie și folclor (1991–1995)*, lucrare de autor, întocmită de Rodica Raliade și publicată în Anuarul IEF, s.n., tomul 16 (2005), p.141–197 (republicată în volum, în 2006)².

În prezent, sub presiunea cantității și a diversității documentare, investigarea, semnalarea, ordonarea și analiza surselor devine o misiune prioritară a gândirii și a exercițiului bibliografic.

² ***, *Bibliografia generală a etnografiei și folclorului românesc 1970–1995*, ediție îngrijită de I. Opreșan, București, Editura Saeculum I.O., 2006, p. 494–575 (Academia Română. Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”).

Deși orice pas în cercetare trebuie să pornească de la utilizarea instrumentelor științifice precum indexuri, bibliografii și dicționare, există încă o atitudine rezervată față de astfel de lucrări. O cercetare bibliografică pe o temă dată reprezintă un instrument care sintetizează, adună, organizează analize, abordări prin metode interdisciplinare de cercetare. Este un efort continuu de îmbogățire sistematică cu noi documente, bibliografia devenind o istorie a domeniului studiat. Important de evidențiat și un alt aspect: bibliografia este o comunicare deschisă între surse. Instrumentele de lucru se actualizează în consonanță cu dinamica domeniului, cu cerințele și realitățile socialului, contribuind la conturarea și delimitarea științelor particulare. În măsura în care instrumentele informaționale utilizate de domeniul etnologic sunt elaborate cu o frecvență stabilă, se menține sincronizarea permanentă cu realitatea de teren, conducând spre o imagine complexă, asupra ariei de cercetare.

În spiritul tradiției bibliografice a lui Ion Mușlea și Adrian Fochi, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” a inclus în Planul de cercetare, sintezele domeniilor etnologice, din care face parte și secțiunea curentă a *Bibliografiei generale a etnografiei și folclorului românesc*.

Drumul parcurs din momentul reluării unui vechi proiect al institutului și până la această recentă reușită a durat treizeci de ani. Traseul urmat a fost determinat de mărirea rapidă a volumului de informații, de transformările socio-culturale și nu în ultimul rând de cele tehnice, care au impus introducerea lucrărilor bibliografice în calculator, cu deschidere în rețeaua digitală.

După 1990, proiectul bibliografic s-a concretizat în trei lucrări individuale, întocmite de Rodica Raliade, două bibliografii curente³ și una retrospectivă⁴. Singura și constanta colaboratoare la aceste prime bibliografii a fost doamna bibliotecară Elena Berceanu, care a întocmit fișele cărților intrate în biblioteca institutului.

În dorința de a recupera întârzierile în redactarea bibliografiilor curente, anul 2005 a marcat trecerea de la bibliografiile anuale, la cele pe cinci ani, prin publicarea unei bibliografii în două părți, pentru perioada 1991–1995 (*Bibliografia românească de etnografie și folclor (BREF) (1991–1995)* – I, cu 737 de poziții, Anuarul IEF, tomul 16 (2005), p. 141–197; *Bibliografia românească de etnografie și folclor (BREF) (1991–1995)* – II, cu 539 de poziții, Anuarul IEF, tomul 20 (2009), p. 125–181).

Partea I (1991–1995) a inclus excerptarea a șase periodice de specialitate și a cărților din anii respectivi. Pentru partea a doua pe anii 1991–1995, consiliul științific al institutului, la propunerea doamnei acad. Sabina Ispas, a hotărât configurarea unui colectiv bibliografic. Partea a doua completa anii 1991–1995 cu șapte reviste și anuare, unul de specialitate (etnomuzicologie), celelalte tratând probleme conexe științelor etnologice. Autori: Monica Bercovici, Mariana Ciuciu, Armand Guță, Rodica Raliade, Elena Șulea.

Munca în colectiv a continuat cu *Bibliografia românească de etnografie și folclor, BREF (1996–2000)*, cu 834 de poziții, publicată în Anuarul IEF, tomul 22 (2011),

³ Rodica Raliade, *Bibliografia românească de etnografie și folclor (pe anii 1989–1990)*, cu 838 de poziții („Revista de etnografie și folclor”, tom 38, 1993, nr. 6, p. 613–674).

⁴ Rodica Raliade, *Bibliografia „Revistei de Etnografie și Folclor” (1981–1988)*, cu 326 de poziții (Revista de etnografie și folclor, tom 39 (1994), nr. 3–4, p. 329–380).

p. 243–300. Autori: Elena Berceanu, Mihai Gheorghe, Rodica Raliade și Elena Șulea. Coordonator Rodica Raliade.

Numărul redus și fluctuația autorilor indică gradul de adaptare și de acceptare de către colegi a acestui tip de lucrare.

Finalizarea bibliografiilor pe cinci ani a fost o provocare care a determinat hotărârea de a se extinde perioada de referință bibliografică, de la cinci, la zece ani. Acest prim *decar bibliografic* a fost *Bibliografia românească de etnografie și folclor (2001–2010). Partea I*, Coordonator: Rodica Raliade; Colectiv de autori: Carmen Bulete, Adelina Dogaru, Armand Guță, Rodica Raliade, Elena Șulea, București, Editura Academiei Române, 2015, 670 p. + Indice de nume.

Lucrarea s-a remarcat prin îndrăzneala noutăților metodologice. Dificultățile în obținerea materialelor, diversitatea lor tematică, noile tendințe interdisciplinare ale cercetării etnologice și sursele informaționale diferite față de cele dinaintea de anii '90, au condus spre o dublă inovare: una cantitativă, pentru punerea în circulație a unui număr mai mare de date bibliografice, o alta calitativă, la nivelul structurii, în consonanță cu dispariția unor teme și apariția sau reapariția altora. Adaptându-ne la realitatea informațională, a fost lansată pe internet, către colegii din țară, rugămintea de a colabora la realizarea proiectului bibliografic, o bibliografie cu extindere națională. Cei treizeci și opt de specialiști care au răspuns la solicitarea noastră, cadre didactice universitare, muzeografi, cercetători din diferite zone etnoistorice, ne-au permis să realizăm o adevărată „hartă” a informației etnologice românești, încercând armonizarea tradiției bibliografice a colectivelor coordonate de Adrian Fochi, cu tehnologia și diversitatea etnologică actuală. Prin intermediul datelor bibliografice pe care le-am primit, am putut afla situația revistelor și anualelor din țară (unele cu continuitate, altele nou apărute sau dispărute). Contribuțiile bibliografice primite din afara institutului ne-au adus în atenție tematica pe care se concentrău cercetările de profil din țară, ca și cele din Republica Moldova și din Republica Serbia.

Această primă parte a bibliografiei pe 2001–2010 a fost răsplătită cu Premiul Simion Florea Marian al Academiei Române, pe anul 2017.

Partea a II-a a bibliografiei este un dublu omagiu, în memoria a doi oameni deosebiți, cărora le sunt extrem de recunoscătoare: prof. dr. Alexandru Dobre, cel care a fost redactorul-șef al „Revistei de etnografie și folclor”, și profesorul de informatică Nicolae Bogdan (1930–2020), cel care a sponsorizat publicarea acestui instrument de lucru, personalitate cu o remarcabilă descendență cultural-științifică, ca nepot al arhitectului Ion Mincu și al scriitorului Duiliu Zamfirescu.

Coincidența face ca acest al doilea *decar* bibliografic să apară în 2020, anul în care prof. dr. Alexandru Dobre, ar fi împlinit 80 de ani. Nu ne-am așteptat, dar soarta a hotărât să-i împlinim dorința continuării muncii bibliografice, prin acest volum, ieșit cu strădanie și multiple insistențe. Probabil că spiritul domniei-sale ne-a vegheat pentru a împlini o nouă reușită.

Bibliografia românească de etnografie și folclor (2001–2010). Partea a II-a continuă lucrarea apărută în 2015, adăugând noi titluri de cărți, studii, articole, culegeri etc., precum și materiale cumulative (recenzii, note, republicări etc.), apărute în aceeași perioadă, atât în publicații de profil, cât și în reviste culturale care conțin informații etnologice.

Numărul periodicelor excerptate s-a mărit la 17, dintre care 4 sunt publicații ale românilor de peste hotare. Primul volum s-a bazat pe un mare număr de colaboratori, demers soldat cu un impediment metodologic: în ciuda modelelor difuzate de coordonatorul lucrării, fișele primite nu respectau standardele cerute, ceea ce a impus o muncă dificilă de uniformizare a trimiterilor. În schimb, sub aspectul conținutului, referințele la publicații mai greu de găsit au completat în mod fericit volumul informațiilor oferite.

Pentru volumul secund, participarea specialiștilor din afara institutului s-a limitat la colaborarea cu cercetătoarele Elena Rodica Colta, din Arad, și Raisa Osadci, din Chișinău.

Elena Rodica Colta a fișat publicațiile muzeale arădene și reviste ale românilor din Ungaria („Conviețuirea”, „Din tradițiile populare ale românilor din Ungaria” și „Izvorul”) și Raisa Osadci a întocmit trimiterile bibliografice la „Revista de Etnologie și Culturologie”, publicată de Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei.

Trebuie să recunoaștem că selecția fișelor cu o tematică conexasă științelor etnologice este dificilă, deoarece naște întrebări legate de oportunitatea selectării unor materiale. Studiile și articolele referitoare la unele subiecte, aparent de o mai mică importanță etnologică, completează viziunea de ansamblu asupra dinamicii sistemului social românesc. Așa se explică introducerea de trimiteri la lucrări interdisciplinare, care facilitează cercetătorului imaginea complexității societății actuale, aflată în continuă schimbare. Complementară acestei viziuni apare și modificarea titlaturii subcapitolului 2.4. optându-se pentru *Relații de rudenie și organizare socială*, în concordanță cu diversitatea subiectelor abordate.

Din dorința de completare și de asigurare a exactității și varietății informațiilor, au existat situații în care etnologii bibliografi au apelat la edițiile online ale unor periodice, pe care nu le-au găsit în colecție completă, în biblioteci („Memoria Ethnologica” din Baia Mare) sau pentru verificarea fișelor executate („Sociologie românească”, „Caiete de antropologie istorică”). Prin interacțiunea datelor selectate din materiale publicate pe suport tradițional de hârtie, cu cele în format pdf, s-a asigurat accesul la un material informativ mai bogat. De asemenea a crescut gradul de securitate al informațiilor on-line, prin introducerea în volumul tipărit.

Corelarea și conexarea informațiilor din diverse domenii de cercetare socio-culturală oferă utilizatorilor o imagine a schimbărilor survenite în domeniul științelor etnologice, de-a lungul deceniului de referință. Bibliografia, pusă la dispoziția celor interesați, este o adevărată radiografie a zonei științelor etnologice, prin intermediul publicațiilor de specialitate sau a celor adiacente etnologiei.

Bibliografia curentă este o provocare atât pentru realizatori, cât și pentru utilizatori, solicitați deopotrivă, unii în situația de a selecta și a furniza date actuale, ceilalți de a recepționa, de a distinge și a interpreta informații necesare elaborării unor lucrări de profil. O astfel de sinteză îmbină logici diferite, de la cele formale la cele de conținut, favorizând obținerea unei construcții care reflectă, semnificativ și sub aspecte diferite, tema cercetată.

